

SUYUQ VA GAZSIMON MUHITLARNING KICHIK SARFLARINI BOSHQARISH VA NAZORAT QILISHNING ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARIDAGI O‘RNI

t.f.d, prof. Sh.M.Gulyamov, magistrant Sh.A.Qarshiboyev
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11384130

Annotatsiya: Kimyoviy jarayonlar (oziq-ovqat, neft-gaz, farmasevtika yo‘nalishlari) da suyuq va gazsimon muhitlarning kichik sarflarini aniq boshqarish va nazorat qilish hozirgi kundagi eng asosiy masala hisoblanadi. Quyidagi maqola esa ushbu masalani yechishda duch kelish mumkin bo‘lgan qiyinchiliklar, ularni hal qilish yo‘llari va natijalarini o‘z ichiga olgan.

Kalit so‘zlar: PID-rostlagich, avtomatlashtirish.

Аннотация: Точный контроль и мониторинг небольших объемов жидких и газообразных сред в химических процессах (пищевая, нефтегазовая, фармацевтическая промышленность) сегодня является важнейшей задачей. В следующей статье описаны трудности, с которыми вы можете столкнуться при решении данной задачи, пути их решения и результаты.

Ключевые слова: ПИД-регулятор, автоматизация.

Abstract: Precise control and monitoring of small volumes of liquid and gaseous media in chemical processes (food, oil and gas, pharmaceutical industries) is the most important task today. The following article describes the difficulties that you may encounter when solving this problem, ways to solve them and the results.

Key words: PID controller, automation.

Suyuq va gazsimon moddalarning kichik sarflarini aniq boshqarish sanoat va ilmiy sohalarda muhim ahamiyatga ega. Bu farmatsevtika ishlab chiqarishda bo‘ladimi, kimyoviy jarayonlarda, yoki boshqa turdagi sohada, oqim tezligining kichik tafovuti katta yo‘qotishlarga asosiy sabab bo‘lishi mumkin. Shunday qilib, ushbu suyuq va gazsimon muhitlarning kichik sarflarni nazorat qilishning aniqligini oshirish ko‘plab jarayonlarda samaradorlik, xavfsizlik va aniqlikni taminlash uchun juda muhimdir. Suyuq va gazsimon muhitlarning kichik sarflarini nazorat qilish va boshqarishda quyidagicha muammolarga duch kelish mumkin:

1. Tashqi ta’sirlarga sezgirlik: oqib o‘tuvchi oqim (hoh suyuqlik bo‘lsin, hoh gaz) tezligi bosim o‘zgarishi, harorat o‘zgarishi va qovushqoqlikning o‘zgarishi kabi parametrlarning tashqi omillariga juda sezgir bo‘ladi. Ushbu faktorlar oqimni boshqarish mexanizmlarining aniq ishlashiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

2. O‘lchov aniqligi: kichik sarflarni aniq o‘lchash sensor texnologiyasidagi cheklolvar tufayli o‘lchash jarayoni bir muncha qiyin bo‘ladi. Odatdagi kichik sarflarni

o'lovchi qurilmalar kerakli diapazonda aniq o'lchash uchun zarur bo'lgan sezgirlikka ega bo'lmasligi mumkin.

3. Dinamik javob berish: boshqarish tizimlari oqim tezligining o'zgarishiga tez va aniq javob berishi kerak. Bunday dinamik javob berishga erishish juda qiyin, ayniqsa muhitlarning kichik sarfi bilan ushbu masala juda katta qiyinchiliklar olib keladi.

Suyuq va gazsimon muhitlarning kichik sarflarini nazorat qilish va boshqarishning yaxshilash usullari:

1. Zamonaviy sensor texnologiyasi: kichik sarf tezligini aniq o'lchashga qodir bo'lgan zamonaviy sensor texnologiyasiga sarmoya kiritish juda muhimdir. Coriolis va ultrasonik oqim o'lchagichlari kabi texnologiyalar, hatto kichik sarflarni nazorat qilishda yuqori aniqlik va ishonchlilikni taklif qilmoqda.

2. Kalibrlashtirish: oqim o'lchash vositalarini muntazam ravishda kalibrlash va tasdiqlash aniqlikni ta'minlash uchun juda muhimdir. Bunga asbob o'lovlarini ma'lum standart bilan taqqoslash va kerakli tuzatishlar kiritish kiradi.

3. Qayta aloqa boshqaruv tizimlari: qayta aloqa boshqaruv tizimlarini joriy qilish sarfini kerakli qiymatda saqlab turish uchun oqim tezligini doimiy ravishda kuzatib borish va sozlash imkonini beradi. Proportional-Integral-Differensial (PID) rostlagichlari odatda ularning moslashuvchanligi va yuqoridagi talabga javob bergani uchun sanoatda ko'p ishlatiladi.

4. Avtomatlashtirish va SI (Sun'iy intellekt) integratsiyasi: avtomatlashtirish va SI texnologiyalaridan foydalanish boshqaruvning aniqligini yanada oshirishi mumkin. SI algoritmlari real vaqtda ma'lumotlarni tahlil qilishi, oqim tezligi tendentsiyalarini bashorat qilishi va yaxshi ishlashi uchun boshqaruv parametrlarini yanada optimallashtirishi mumkin.

5. Ortiqcha chekinishlarga bardoshlik: boshqaruv tizimlarida kichik xatolarga chidamli mexanizmlarni yaratish jarayoni xavfli nosozliklarni oldini olishi va uzluksiz ishlashini ta'minlashi mumkin. Bunga zaxira datchiklari, xavfsiz mexanizmlar va qo'shimcha boshqaruv sikllari kiritishimiz mumkin.

Yaxshilangan nazoratning afzalliklari:

1. Yaxshilangan mahsulot sifati: suyuq va gazsimon muhitlarning kichik sarfini aniq nazorat qilish mahsulot sifatining izchilligini ta'minlaydi, ayniqsa farmatsevtika va oziq-ovqat mahsulotlarini ishlash chiqarish kabi sohalarda kichik o'zgarishlar katta natijalarga sabab bo'lishi mumkin.

2. Samaradorlikni oshirilishi: optimallashtirilgan boshqaruv tizimlari kimyoviy jarayonda hosil bo'ladigan mahsulot sarfini minimallashtiradi, energiya sarfini kamaytiradi va kerakli oqim tezligini ortiqcha yoki etishmovchiliksiz aniq etkazib berish orqali jarayonning umumiy samaradorligini bir necha barobar oshiradi.

3. Xarajatlarni tejash: yaxshilangan nazorat aniqligi chiqindilarni kamaytirish va resurslardan to'liq foydalanishni kabi masalalarni hal qilishdan tashqari, xom-ashyo, energiya va texnik xizmatni qoplash uchun zaror bo'lgan xarajatlarni tejash uchun asosga aylanadi.

4. Muvofiqlik va xavfsizlik: normativ-huquqiy muvofiqlik va operatsion xavfsizlikni ta'minlash sanoat tarmoqlarida birinchi o'rinda turadi. Yaxshilangan nazoratning aniqligi tashkilotlarga me'yoriy standartlarga javob berishda va xavfsiz ish muhitini qo'llab-quvvatlashda yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, suyuq va gazsimon moddalarning kichik sarfini nazorat qilish sifatini yaxshilash jarayonni optimallashtirish, mahsulot sifatini oshirish va xarajatlarni kamaytirish uchun juda muhimdir. Ilg'or texnologiyalardan foydalanish, moslashuvchan boshqaruv strategiyasini amalga oshirish va bundan tashqari, avtomatlashtirish va SI (Sun'iy intellekt)ni birlashtirish orqali tashkilot va korxonalar kichik oqim tezligini boshqarishda yuqori aniqlik va samaradorlikka erishishlari mumkin.

Foydanilgan adabiyotlar

1. Measurement and Instrumentation (Third Edition)/ Alan S. Morris, Reza Langari. - 2021.

2. Contactless measurement of low liquid flow rate / Волков И.В., Заярный В.П., Макаров А.М., Кобзев Н.В. // Measurement Techniques. - 2014.

3. Optimizing gas production with innovative approach to evaporative halite precipitation and liquid loading management". A journal// Tarek Al-arbi Ganat. - 2024.